

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Казакова Нозима Нодировна

DSc., доцент

Бухарский медицинский институт

Алаудинов Салохидин Зиёвутдиннович

Фергана, САМУ негосударственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10588002>

Бронхиальная астма (БА) — это заболевание, характерным проявлением которого является хроническое воспаление дыхательных путей, респираторные симптомы (свистящие хрипы, одышка, заложенность в груди и кашель), которые варьируют по времени и интенсивности и проявляются вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей.^[1]

Дыхательные пути в норме и при астме

БА занимает лидирующую позицию по распространенности среди населения. Если верить статистике, за 15 лет зафиксировано удвоение количества заболевших этой патологией.

По оценкам ВОЗ, сегодня БА болеет примерно 235 млн человек, а к 2025 году прогнозируется увеличение до 400 млн человек в мире ^[1]. Так, в исследованиях 3 фазы (ISSAC) также выявлен рост мировой заболеваемости БА у детей в возрасте 6-7 лет (11,1-11,6%), среди подростков 13-14 лет (13,2-13,7%).^{[2][3]}

На появление и развитие БА влияет ряд причин. Среди них: бытовые аллергены, условия труда, генетические причины и других факторы.

Бытовые аллергены

На развитие бронхиальной астмы может влиять домашняя пыль, шерсть животных, перья в подушках, бытовая химия. К наиболее изученным аллергенам, вызывающим бронхиальную астму, относятся клещи домашней пыли. Они обнаруживаются в пыли и изделиях с тканым материалом или набивкой, таких как матрасы, подушки, мягкие игрушки и постельные принадлежности. Исследования показали, что воздействие пылевых клещей в раннем детстве является важным фактором развития астмы: у 16 из 17 детей с астмой выявлена аллергия на них. Кроме того, чем выше был уровень заражения пылевыми клещами у детей в возрасте одного года, тем раньше происходит первый астматический приступ. Также было доказано, что относительный риск развития бронхиальной астмы у людей, подвергшихся воздействию высоких уровней этого аллергена, возрастает в пять раз [\[11\]](#).

Условия труда

Согласно эпидемиологическим исследованиям, удельный вес бронхиальной астмы, возникающей под влиянием неблагоприятных факторов производственной среды, составляет от 2 до 15 %. Существует множество веществ, которые приводят к развитию профессиональной астмы. Среди них: фталаты, альдегиды, изоцианаты, металлы, зерновая и мучная пыль, флюсы, эпихлоргидрин, формальдегид, аллергены животных, смолы и древесная пыль, клеи, латекс.

Перечень профессий, у представителей которых чаще всего развивается профессиональная астма:

- сварщики;
- животноводы и работники птицефабрик;
- лица, занятые в пищевой и химической отрасли;
- медицинские сестры и другие медицинские работники;
- маляры;
- представители строительных специальностей;
- парикмахеры;
- пекари и кондитеры;
- работники деревообрабатывающих производств [\[12\]](#).

Генетические причины

Развитие бронхиальной астмы зависит от взаимодействия различных генов и факторов внешней среды. К генам, влияющим на появление болезни, относят гены Т-лимфоцитов 1 и 2 типов (T_h1 и T_h2),

иммуноглобулинов E (IgE), интерлейкинов (ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-9, ИЛ-13), гранулоцитарно-моноцитарного колониестимулирующего фактора (ГМ-КСФ), фактора некроза опухоли-альфа (TNF- α), а также гена ADAM33, который регулирует продукцию цитокинов и ответственен за стимуляцию гладкой мускулатуры дыхательных путей и деление фибробластов [\[13\]](#).

К другим предрасполагающим факторам относятся:

- пол (в раннем детстве чаще болеют мальчики, после 12 лет — девочки);
- лишний вес;
- пыльцевые, грибковые, вирусные и бактериальные аллергены;
- инфекции дыхательных путей [\[4\]](#).

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением - это опасно для вашего здоровья!

Симптомы бронхиальной астмы

Характерные симптомы бронхиальной астмы:

- кашель и тяжесть в груди;
- экспираторная одышка;
- свистящее дыхание.

Признаки бронхиальной астмы изменчивы по тяжести, частоте появления и зависят от контакта с различными аллергенами и другими триггерными факторами. Зависят они и от подобранного противоастматического лечения, количества и тяжести сопутствующих заболеваний. Чаще всего симптомы БА беспокоят в ночное время или в ранние утренние часы, а также после физических усилий, что приводит к снижению физической активности больных. Воспалительные изменения в бронхиальном дереве и гиперреактивность дыхательных путей выступают основными патофизиологическими признаками БА.[\[5\]](#)

Механизмы, вызывающие основные симптомы БА[\[5\]](#)

Симптом	Механизм
Кашель	Раздражение рецепторов бронхов, сокращение гладкой мускулатуры бронхов
Свистящее дыхание	Бронхообструкция
Заложенность	Констрикция

в груди мелких дыхательных путей, воздушные ловушки

Одышка Стимулированная работа дыхания

Ночные Воспалительный

симптомы процесс, гиперреактивность бронхов

Патогенез бронхиальной астмы

Патогенез бронхиальной астмы можно наглядно представить в виде схемы:

Патогенез бронхиальной астмы

Классификация и стадии развития бронхиальной астмы

Сегодня есть огромное количество классификаций БА. Ниже представлены основные, они помогают в понимании причин и необходимы для статистики. Кроме того, приведен современный подход в рассмотрении проблемы астмы, как выделение фенотипов астмы. [\[1\]\[6\]](#)

Классификация астмы по причинам развития

В России используется следующая классификация БА:

Классификация БА (МКБ-10)

J45, J45.0 Астма с преобладанием аллергического компонента

аллергическая экзогенная

атопическая

Бронхит аллергический без доп. уточнений

Ринит аллергический с астмой

Сенная лихорадка с астмой

J45.1 Астма неаллергическая

идиосинкратическая

эндогенная неаллергическая

J45.8 Астма сочетанная

ассоциация с состояниями, упомянутыми в J45.0, J45.1

J45.9 Астма без уточнения

астма поздно начавшаяся

астматический бронхит без доп. уточнений

J46 Астматический статус

астма тяжелая острая

Приоритетное внимание сейчас уделяется персонализированной медицине, которая на данный момент не имеет возможности создания индивидуального лекарственного препарата и способов обследования или предупреждения развития заболевания для конкретного больного, но предложено выделять отдельные категории. Эти подгруппы больных называют фенотипами БА, характеризующимися особенностями в причинах, развитии, методах обследования и терапии.^{[1][8]}

На данный момент существуют следующие **фенотипические формы БА:**

1. **Аллергическая БА.** Этот тип не представляет сложности в диагностике — дебют заболевания выпадает на детский возраст, связан с отягощенным аллергологическим анамнезом. Как правило, у родственников также имеются респираторные или кожные проявления аллергии. У людей с этой разновидностью БА зафиксировано иммунное воспаление в бронхиальном дереве. Эффективно лечение больных этим типом БА местными кортикостероидами (ГКС).
2. **Неаллергическая БА.** Этим типом БА болеют преимущественно взрослые, в анамнезе нет аллергопатологии, наследственность по аллергии не отягощена. Характер воспалительных изменений в бронхах этой категории бывает нейтрофильно-эозинофильным, малогранулоцитарным или сочетать эти формы. ИГКС плохо работают в лечении этого типа БА.
3. **Астма с постоянной констрикцией дыхательных путей.** Есть такая группа пациентов, у которых начинаются необратимые изменения в бронхах, как правило, это люди с неконтролируемыми симптомами БА. Изменения в бронхиальном дереве характеризуются перестройкой стенки бронхов. Терапия данных пациентов сложна и требует пристального внимания.
4. **Астма с запоздалым началом.** Большинство больных, в основном женского пола, заболевают астмой в солидных годах. Эти категории больных требуют назначения повышенных концентраций ИГКС или становятся почти резистентными к базовой терапии.
5. **Астма в сочетании с лишним весом.** Этот тип учитывает, что категория людей с превышением веса и БА страдают более тяжелыми приступами удушья и кашлем, постоянно бывает одышка, а изменения в бронхах характеризуются умеренным аллергическим

воспалением. Лечение данных пациентов начинается с коррекции эндокринологических отклонений и диетотерапии.

Осложнения бронхиальной астмы

Если вовремя не поставить диагноз бронхиальной астмы и не подобрать терапию, которая позволит контролировать течение болезни, могут развиваться осложнения:

1. легочное сердце, вплоть до острой сердечной недостаточности;
2. эмфизема и пневмосклероз легких, дыхательная недостаточность;
3. ателектаз легких;
4. интерстициальная, подкожная эмфизема;
5. спонтанный пневмоторакс;
6. эндокринные расстройства;
7. неврологические расстройства.

Диагностика бронхиальной астмы

Бронхиальная астма представляет собой клинический диагноз, который устанавливает врач, учитывая жалобы, анамнестические особенности пациента, функциональные методы диагностики с учетом степени обратимости обструкции бронхов, специального обследования на наличие аллергопатологии и дифференциальной диагностики с прочими болезнями со схожими жалобами. Дебют развития заболевания чаще всего происходит в возрасте от 6 лет, реже после 12 лет. Но появление возможно и в более позднем возрасте.^[9] Пациенты жалуются на эпизоды затрудненного дыхания ночью, в предутренние часы или связывают жалобы с эмоциональной, а иногда и физической перегрузкой. Эти симптомы сочетаются с затруднением дыхания, с нарушениями выдоха, «свистами» в груди, рецидивирующим кашлем с небольшим количеством мокроты. Эти симптомы могут купироваться самостоятельно или с использованием лекарственных бронхорасширяющих препаратов. Необходимо связать появления признаков БА после взаимодействия с аллергенными веществами, сезонность появления симптомов, связь с клиническими признаками насморка, присутствие в анамнезе atopических заболеваний или астматических проблем.

При подозрении на диагноз БА следует задать вопросы:

1. Беспокоят ли вас приступы похрипывания в легких?
2. Бывает ли покашливание в ночное время?
3. Как вы переносите физическую нагрузку?

4. Беспокоят ли вас тяжесть за грудиной, покашливание после пребывания в запыленных помещениях, контакта с шерстью животных, в весенне-летний период?
5. Заметили ли вы, что чаще болеете дольше двух недель, и заболевание часто сопровождается кашлем и одышкой?

Специфические методы постановки диагноза

1. Оценка функции работы легких и степени возвратимости бронхиальной констрикции

- **Спирометрия** — это основной и простой метод исследования тяжести и возвратимости обструкции бронхов, применяемый также для последующей оценки течения БА. При проведении ФВД можно выявить тип изменений бронхиального дыхания (обструктивный, рестриктивный, смешанный), оценить тяжесть состояния. Для точной диагностики возвратимости бронхиальной констрикции можно применить пробу с бронхорасширяющими препаратами. Общепринятым положительным тестом считается прирост $ОФВ_1 \geq 12\%$. Применяют следующие виды бронходилататоров: β_2 -агонисты быстрого эффекта (сальбутамол, фенотерол, тербуталин) с контролем ответа в течение 14 минут. Положительный тест свидетельствует об обратимости значений нарушений при БА.^[9]
- **Пикфлоуметрия.** Часто применяется измерение пиковой скорости выдоха с помощью специального простого аппарата — пикфлоуметра. Необходимо объяснить больным, как измерять ПСВ в утренние часы (до пользования лекарственными препаратами); в этом случае измеряем самое минимальное значение ПСВ. Измерение ПСВ необходимо сделать и поздним вечером, это будет самый высокий уровень ПСВ. Изменчивость в течение суток ПСВ называют амплитудой ПСВ. Фиксирование ПСВ следует проводить около 2-3 недель. Данное исследование оценивает ПСВ в домашних и рабочих условиях, что позволяет определить, как влияют факторы внешней обстановки на самочувствие пациента (аллергены, профессиональные факторы, физическая нагрузка, стрессы и другие триггеры).^[10]
- **Определение гиперреактивности бронхов.** Присутствие гиперреактивности бронхиального дерева считается важным критерием для постановки диагноза БА. Самым используемым методом исследования гипервосприимчивости бронхов на данный

момент является бронхоконстрикторный тест с биологически активными веществами (метахолином, гистамином), а также физической нагрузкой. Оценка показателей исследования оценивается по изменениям ОФВ1. При уменьшении показателей ОВФ1 более чем на 20% (от первоначальных цифр) тест можно считать положительным.^[8]

2. Аллергообследование. Подразумевает проведение аллергопроб на коже, тестов-провокаторов с некоторыми видами аллергенов, лабораторного исследования для выявления специфических IgE-антител. Наиболее распространенными являются кожные пробы, так как это простые методы по технике выполнения, достоверно точные и безопасные для пациентов.

Аллергопробы на коже

2.1. Существуют следующие **виды кожных аллергопроб** по технике выполнения:

- скарификационные аллергопробы;
- пробы уколом (prick-test);
- внутрикожные пробы;
- аппликационные пробы

Чтобы проводить кожные пробы, необходимы данные из истории болезни пациента, свидетельствующие за однозначную связь жалоб и контакта с тем аллергеном или их группой в патогенезе болезни, IgE-зависимый тип аллергической реакции.

Кожное тестирование не проводится в случаях:

- обострения аллергического заболевания;
- острых вирусных или бактериальных заболеваний (ОРВИ, назофарингиты, бронхиты и др.);
- тяжелой формы астмы, ее неконтролируемого течения (ОФВ1<70% несмотря на базисную терапию);
- обострения инфекционных заболеваний (туберкулез, сифилис и др.);
- декомпенсированной фазы заболеваний в других органах и системах (сердечно-сосудистой, эндокринной, пищеварительной, мочевыделительной, кровеносной системы и др.);
- аутоиммунных болезней (СКВ, ревматоидный артрит, склеродермия и др.);
- наличия опухолей;
- заболеваний психики;

- беременности и кормления грудью;
- СПИДа;
- трудно проводить кожное аллергообследование детям до 3-х лет, в связи с их беспокойным поведением.[\[10\]](#)

2.2. Провокационный ингаляционный тест. Эксперты Респираторного Общества из Европы рекомендуют проводить данное исследование. Перед исследованием проводят спирометрию, и если уровень ОФВ1 не снижается ниже отметки 70% от нормы, пациент допускается до провокации. Используют небулайзер, с помощью которого можно струей выдавать определенные дозы аллергена, и пациент делает несколько ингаляций с определенными разведениями аллергенов под постоянным контролем врача-аллерголога. После каждой ингаляции оцениваются результаты через 10 мин трижды. Тест расценивается как положительный при уменьшении ОФВ1 на 20% и больше от начальных показателей.

2.3. Методы лабораторной диагностики. Диагностика в лаборатории выступает неосновным методом. Проводится, если необходимо еще одно исследование для подтверждения диагноза. Основными показаниями для назначения лабораторной диагностики являются:

- возраст до 3-х лет;
- в анамнезе тяжелые аллергические реакции на кожное обследование;
- основное заболевание протекает тяжело, практически без периодов ремиссии;
- дифференциальная диагностика между IgE-опосредованными и не-IgE-опосредованными типами аллергических реакций;
- обострение кожных заболеваний или особенности строения кожи;
- требуется постоянный прием антигистаминных препаратов и глюкокортикостероидов;
- поливалентная аллергия;
- при проведении кожного тестирования получают ложные результаты;
- отказ больного от кожных проб;
- результаты кожных проб не совпадают с клиническими данными.

В лабораториях применяют следующие методы определения общего и специфического IgE — **радиоизотопный, хемилюминисцентный и иммуноферментный анализы.**

Самый новый подход к диагностике аллергических заболеваний на данный момент — это **молекулярное аллергообследование**. Оно помогает более точно поставить диагноз, рассчитать прогноз течения болезни. Для диагностики важно учитывать следующие нюансы:

1. отличие истинной сенсибилизации и перекрестных реакций у больных с полиаллергией (когда имеется широкий спектр сенсибилизации);
2. снижение риска тяжелых системных реакций при проведении аллергообследования, что улучшает приверженность пациентов;
3. точное определение подтипов аллергенов для проведения аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ);
4. наиболее распространена технология чипов Immuna Solid phase Allergen Chip (ISAC). Это самая полноценная платформа, которая включает в себя более 100 аллергенных молекул в одном исследовании.

Лечение бронхиальной астмы

К сожалению, современная медицина не может вылечить больного от бронхиальной астмы, однако все усилия сводятся к созданию терапии с сохранением качества жизни пациента. В идеале при контролируемой БА должны отсутствовать симптомы заболевания, сохраняться нормальными показатели спирометрии, отсутствовать признаки патологических изменений в нижних отделах легких.^[1]

Консервативные методы лечения

Фармакотерапию БА можно разделить на 2 группы:

1. Препараты ситуационного использования
2. Препараты постоянного использования

Препараты для купирования приступов следующие:

1. коротко-действующие β -адреномиметики;
2. антихолинергические препараты;
3. комбинированные препараты;
4. теофиллин.

К препаратам для поддерживающей терапии бронхиальной астмы относят:

1. ингаляционные и системные глюкокортикостероиды;
2. комбинации длительно действующих β_2 -агонистов и ГКС;
3. теофиллины с длительным действием;
4. антилейкотриеновые препараты;

5. антитела к иммуноглобулину E.

Для лечения бронхиальной астмы важны как лекарственные препараты, так и способы введения данных веществ в организм и дыхательные пути. Препараты могут назначаться внутрь per os, парентерально, ингаляционно.

Выделяют следующие группы доставки лекарственных препаратов через дыхательные пути:

- аэрозольные ингаляторы;
- порошковые ингаляторы;
- небулайзеры.

Европейские рекомендации по лечению астмы (GINA, 2019)

Европейскими рекомендациями предложен ступенчатый подход к лечению бронхиальной астмы. Выбор ступени зависит от степени выраженности симптомов. Увеличение выраженности при отсутствии контроля или при высоком риске обострений — подъём на ступень вверх. Снижаться на ступень следует не ранее чем через три месяца стабильного контроля астмы. Снижение должно быть очень плавным — каждые три месяца уменьшать дозировку ингаляционных глюкокортикостероидов (иГКС) не более чем на 50 %.

Монотерапия короткодействующими β 2-агонистами (КДБА), по новым рекомендациям, не рекомендуется даже для устранения симптомов в связи с высоким риском обострений и смерти.

- **Для взрослых пациентов старше 18 лет** рекомендуется базисная и поддерживающая терапия будесонидом или формотеролом.
- **Для пациентов от 12 лет** — фиксированная комбинация сальбутамол и бекламетазон дипропионат.
- **У детей с 2-х лет** — базисная монотерапия антилейкотриеновыми препаратами, до 5 лет — иГКС, предпочтительно через небулайзер.

На второй ступени используют низкие дозы иГКС плюс ДДБА ежедневно. Лечение низкими дозами ингаляционных кортикостероидов (иКС) позволяет избежать обострений, улучшает качество жизни, уменьшает выраженность симптомов.

У взрослых стартовая доза бекламетазона дипропионата составляет 400 мкг, у детей — 200 мкг. Дети, получающие более 400 мкг иГКС, должны наблюдаться у педиатра.

Антилейкотриеновые препараты, как добавление к иГКС, применяются при наличии гиперчувствительности дыхательных путей, вирусозависимой астме и аллергическом рините.

При противопоказаниях к приёму длительно действующих β_2 -агонистов (ДДБА) следует к иГКС добавить тиотропий бромид. Также его добавляют к комбинации иГКС и ДДБА при частых или тяжёлых обострениях.

При назначении высоких доз иГКС все пациенты, особенно дети, должны наблюдаться у специалиста по тяжёлой бронхиальной астме.

Для улучшения качества жизни, уменьшения выраженности симптомов и частоты обострений назначают омализумаб, меполизумаб, реслизумаб, бенрализумаб, дупиламаб. Назначение препаратов и подбор дозировки проводит врач.

При бронхиальной астме применяется дыхательная гимнастика по Бутейко, но она не уменьшает воспаление. Гимнастика состоит из серии упражнений, направленных на мышечное расслабление и уменьшение частоты дыхания, которое должно стать плавным и медленным, без глубоких и частых вдохов.

Таким образом, по новым рекомендациям следует:

- не использовать монотерапию короткодействующими β_2 -агонистами (КДБА);
- взрослым и детям принимать ингаляционные глюкокортикостероиды (иГКС) даже при лёгкой астме — это уменьшает симптомы и обострения.

Коронавирусная инфекция и бронхиальная астма

В связи с новой коронавирусной инфекцией рекомендовано по возможности уменьшить использование спирографии (метод оценки состояния лёгких путем измерения объёма и скорости выдыхаемого воздуха) и сократить лечение небулайзерами, заменив их на спейсеры с маской. По сравнению с небулайзером, спейсером проще пользоваться, он более компактный и эффективный.

Народные способы лечения

Эффективность и безопасность народных методов для лечения бронхиальной астмы не доказана. Важно знать, что препараты нетрадиционной медицины не проходят клинических и фармакологических испытаний, поэтому могут обладать высокой аллергенностью, что особенно опасно при бронхиальной астме.

Прогноз. Профилактика

В современных условиях нет доказательств, что экологические, климатические факторы, нарушения питания могут ухудшать течение БА, и устранение этих триггеров поможет снизить тяжесть заболевания и уменьшить объем фармакотерапии. Требуется проведение дальнейших клинических наблюдений в этом ключе.[\[7\]](#)

Выделяют первичную профилактику. Она включает:

- элиминацию аллергенов во время беременности и в первые годы жизни ребенка (гипоаллергенный быт и гипоаллергенная диета);
- кормление грудью;
- молочные смеси;
- пищевые добавки во время беременности (существует несколько гипотез протективного эффекта рыбьего жира, селена, витамина Е);
- отказ от курения во время беременности.

Вторичная профилактика включает:

- избегать поллютантов (повышение концентраций озона, окислов озона, взвесей частиц, аэрозолей кислот);
- борьба с клещами домашней пыли;
- не заводить домашних животных;

отказ от курения в семье.

Использованная литература:

1. Данилевский Н.Ф., Леонтьев В.К., Несин А.Ф., Рахний Ж.И. Заболевания слизистой оболочки полости рта. - М.: Издательство ОАО "Стоматоло-гия"
2. Sharipova Gulnihol Idiyevna. DISCUSSION OF RESULTS OF PERSONAL STUDIES IN THE USE OF MIL THERAPY IN THE TREATMENT OF TRAUMA TO THE ORAL MUCOSA// European Journal of Molecular medicine volume 2, No.2, March 2022 Published by eJournals PVT LTDDOI prefix: 10.52325 Issued Bimonthly Requirements for the authors.
3. Sharipova Gulnihol Idiyevna. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC-INFRARED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN PRESCHOOL CHILDREN//Academic leadership. ISSN 1533-7812 Vol:21 Issue 1
4. Karshiyeva D.R., The Importance of Water Quality and Quantity in Strengthening the Health and Living Conditions of the Population//CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. Volume: 02 Issue: 051 Oct 28 2021 Page 399-402
5. Karshiyeva D.R., The Role Of Human Healthy And Safe Lifestyle In The Period

6. Of Global Pandemic-Covid 19//The American Journal of Applied Sciences.Voleme: 02 Issue: 11-15I November 28, 2020 ISSN: 2689-0992. Page 78-81
7. Sharipova G. I. The use of flavonoid based medications in the treatment of inflammatory diseases in oral mucus //Asian journal of Pharmaceutical and biological research. India. – 2022. – T. 11. – №. 1. – C. 2231-2218. (Impact factor: 4.465)
8. Sharipova G. I.Changes in the content of trace elements in the saliva of patients in the treatment of patients with traumatic stomatitis with flavonoid-based drugs // Journal of research in health science. Iran. – 2022. – T. 6. – № 1-2. – C. 23-26. (Scopus)
9. Sharipova G. I. Paediatric Lazer Dentistry //International Journal of Culture and Modernity. Spain. – 2022. – T. 12. – C. 33-37.
10. Sharipova G. I. The effectiveness of the use of magnetic-infrared-laser therapy in traumatic injuries of oral tissues in preschool children //Journal of Academic Leadership. India. – 2022. – T. 21. – №. 1.
11. Sharipova G. I. Discussion of results of personal studies in the use of mil therapy in the treatment of trauma to the oral mucosa //European journal of molecular medicine. Germany. – 2022. – T. 2. – №. 2. – C. 17-21.
12. Sharipova G. I. Peculiarities of the morphological structure of the oral mucosa in young children // International journal of conference series on education and social sciences. (Online) May. Turkey. – 2022. – C. 36-37.
13. Sharipova G. I. Dynamics of cytological changes in the state of periodontal tissue under the influence of dental treatment prophylactic complex in young children with traumatic stomatitis // Multidiscipline Proceedings of digital fashion conference April. Korea. – 2022. – C. 103-105.
14. Sharipova G.I. Assessment of comprehensive dental treatment and prevention of dental diseases in children with traumatic stomatitis // National research in Uzbekistan: periodical conferences: Part 18. Tashkent. -2021. - S. 14-15.

